

УДК 332.334.4

**РЕЙТИНГ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ¹****RATING URBAN AND RURAL SETTLEMENTS
ZVENIGOVSKY DISTRICT MARI EL REPUBLIC**

©Гуленова М. И.

*Поволжский государственный технологический университет
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл*

©Gulnova M.

*Volga State University of Technology
Yoshkar-Ola, Mari El Republic*

Аннотация. Приведены закономерности рангового распределения категорий земель по рейтингу десяти городских и сельских поселений муниципалитета.

Предметом исследования послужили распределения городских и сельских поселений Звениговского района Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2008 г., по шести категориям земельного кадастра. Седьмая категория при статистическом моделировании в расчетах не принята, так как в сельском районе земли запаса составляют незначительные объемы. Определен рейтинг и выявлены закономерности ранговых распределений.

Annotation. The regularities rank distribution of land categories rated ten urban and rural settlements in the municipality.

The subject of the study is based on the distribution of urban and rural settlements Zvenigovsky district of the Republic of Mari El on 01.01.2008., In six categories of land cadaster. The seventh category for statistical modeling is not taken into account, as in the rural area of reserve lands constitute small amounts. Detected rating and the regularities of rank distributions.

Ключевые слова: муниципалитет, поселения, категории земель, ранги, рейтинг, распределения, коэффициент коррелятивной вариации.

Keywords: municipality, settlement, land category, rank, ranking, distribution, correlative coefficient of variation.

Результатом эконометрических измерений, в частности при анализе земельного кадастра о категориях, становятся, как правило, числовые таблицы (табличные модели). Табличная модель позволяет составить множество закономерностей, на основе анализа которых можно сформулировать научные выводы и сделать рекомендации производству.

Для анализа были приняты исходные данные по одному году. Остальные года рассматриваются аналогично.

Цель статьи – показать методику составления рейтинга поселений на одном муниципалитете по годичным данным земельного кадастра. Этот рейтинг позволит по всем категориям земельного кадастра определить лучшие по экологическим требованиям поселения. В итоге появится практическая возможность наглядной оценки соблюдения экологических требований при распределении земель по категориям земельного кадастра.

¹ Работа выполнена под научным руководством доктора технических наук, профессора П. М. Мазуркина

Исходные данные (табличная модель) по состоянию на 01.01.2008 для Звениговского района Республики Марий Эл (РМЭ) приведена в Таблице 1.

Для удобства моделирования числа приведены с точками.

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ, га

Наименование городского и сельского поселения	Всего S	В том числе						
		Земли с/х н. S_1	Земли населенных пунктов S_2	Земли промышленности и др. S_3	Земл и ООП $T S_4$	Земли лесного фонда S_5	Земли водного фонда S_6	Земли запаса S_7
1. ГП Звенигово	4284.54	883	476.1	55	-	2503	497	7
2. ГП Красногорский	13417.44	5203	1243.7	206	6855	-	-	-
3. ГП Суслонгер	37749.08	83	436.1	16190	3.0	20902.08	-	-
4. Именецкое СП	15426.14	4733	527.6	129	35	9142.14	1000	-
5. Кокшайское СП	15825.29	1920	351.7	184	203	13006.29	50	23
6. Кокшамарское СП	49398.43	5433	420	131	18	41899	2000	-
7. Красноярское СП	13886.08	53764	563.01	90	15	7361.08	500	-
8. Кужмарское СП	46548.29	11456	850.3	223	-	33218	869	-
9. Черноозерское СП	51638.27	-	66.2	-	1	51540	-	-
10. Шелангерское СП	25466.18	6697	472.6	173	6278	11825.18	-	-

Условные обозначения и символы параметров площади по земельным категориям даны в шапке Таблицы 1.

Следующим этапом в проведении анализа необходимо провести ранжирование исходных показателей из таблицы 1 для выполнения рейтинга объектов (поселений) и подбора уравнения регрессии ранговых распределений [1-4].

Ранжирование земельных ресурсов.

У факторов производства, в т. ч. сельскохозяйственного, имеется четкая векторная ориентация. Любой человек понимает направленность каких-то количественных изменений в сельском хозяйстве.

Каждый человек стремится к лучшему, поэтому возможны всего два варианта ориентаций в поведении (Таблица 2):

- а) лучше меньше - для экологически негативных показателей;
- б) лучше больше – для экологически позитивных параметров.

Таблица 2.

НАПРАВЛЕННОСТЬ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ

Наименование фактора (категории земель)	Меньше - лучше	Больше - лучше
Земли с/х назначения S_1	+	-
Земли населенных пунктов S_2	+	-
Земли пром., транспорта S_3	+	-
Земли особо охран. террит. S_4	-	+
Земли лесного фонда S_5	-	+
Земли водного фонда S_6	-	+
Земли запаса S_7	+	-

В Таблице 2 приведены векторные экологические ориентиры количественных изменений всех семи факторов (категорий) земельного кадастра любого субъекта Российской Федерации, включая и поселения муниципалитетов.

При этом земли сельскохозяйственного назначения рассматриваются с позиций интенсивного земледелия. Поэтому, чем меньше площадь антропогенным образом измененных территорий, тем для природной среды лучше. Земли особо охраняемых территорий, лесного и водного фонда относятся к незначительно измененной человеком природной среде. Поэтому чем их площадь больше, тем лучше.

В Таблице 3 показаны распределение рангов для каждой категории.

Таблица 3.

РАНГОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕЙТИНГ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

№	R	S	R ₁	S ₁	R ₂	S ₂	R ₃	S ₃	R ₄	S ₄	R ₅	S ₅	R ₆	S ₆
1	9	4284.54	1	883	5	476.1	0	55	-	-	8	2503	4	497
2	8	13417.44	4	5203	9	1243.7	6	206	0	6855	-	-	-	-
3	3	37749.08	0	83	3	436.1	8	16190	6	3	3	20902.08	-	-
4	6	15426.14	3	4733	6	527.6	2	129	3	35	6	9142.14	1	1000
5	5	15825.29	2	1920	1	351.7	5	184	2	203	4	13006.29	5	50
6	1	49398.43	5	5433	2	420	3	131	4	18	1	41899	0	2000
7	7	13886.08	8	53764	7	563.01	1	90	5	15	7	7361.08	3	500
8	2	46548.29	7	11456	8	850.3	7	223	-	-	2	33218	2	869
9	0	51638.27	-	-	0	66.2	-	-	7	1	0	51540	-	-
10	4	25466.18	6	6697	4	472.6	4	173	1	6278	5	11825.18	-	-

Примечания: условные обозначения и символы площади по земельным категориям даны в шапке таблицы 1; почерки означают отсутствие данных, поэтому рейтинг является приближенным.

Рейтинг городских и сельских поселений. Категории земель по рангам совместно дают общий рейтинг ГС поселений. При этом весовые коэффициенты каждого из всех семи категорий принимаются одинаковыми и равными единице.

В таблице 4 приведены обособленно сами ранги из Таблицы 3.

Таблица 4.

РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ (ДОЛИ) ЗЕМЕЛЬ ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА ПО РАНГАМ
В РАЗРЕЗЕ ГИСП ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РМЭ

Наименование городского. сельского поселения	Ранги по категориям земель						Сумма рангов ΣR	Место $I_{\phi o}$
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆		
1. ГП Звенигово	1	5	0	-	8	4	18	3
2. ГП Красногорский	4	9	6	0	-	-	19	4
3. ГП Суслонгер	0	3	8	6	3	-	20	5
4. Исменецкое СП	3	6	2	3	6	1	21	6
5. Кокшайское СП	2	1	5	2	4	5	19	4
6. Кокшамарское СП	5	2	3	4	1	0	15	2
7. Красноярское СП	8	7	1	5	7	3	31	8
8. Кужмарское СП	7	8	7	-	2	2	26	7
9. Черноозерское СП	-	0	-	7	0	-	7	1
10. Шелангерское СП	6	4	4	1	5	-	20	5
Сумма рангов ΣR	36	45	36	28	36	15	196	-
Место категории I_r	3	4	3	2	3	1	-	0.5185

Суммируя эти безразмерные величины по строкам и столбцам, получаем суммы рангов. По вектору «лучше → хуже», чем меньше сумма рангов, тем лучше. Поэтому, среди городских и сельских поселений наилучшим по экологическому качеству землепользования становится Черноозерское сельское поселение (СП). На втором месте находится Кокшамарское СП, а на последнем седьмом месте Красноярское СП.

По категориям земель наилучшим показателем становится пятый, то есть категория «земли водного фонда», а на втором месте – земли ООПТ.

После моделирования сумма $\sum R$ в рейтинге $I_{СП}$ изменяется (Рисунок) по формуле

$$\sum R = 3.45733 \exp(0.27049 I_{СП}^{8.09401}). \quad (1)$$

График по модели (1)

Остатки после формулы (1)

Рисунок. График рейтинга городских и сельских поселений Звениговского района по качеству землепользования.

Статистическая модель имеет высокую достоверность по коэффициенту корреляции 0,997 и поэтому может быть применена для сверхдальнего прогнозирования.

Коэффициент коррелятивной вариации множества факторов физического объекта исследования равен отношению общей суммы коэффициентов корреляции к произведению максимального ранга (число 9) на количества факторов (число 6) и на число СП (число 10). В нашем примере этот коэффициент будет равен $196 / (9 \times 6 \times 10) = 196 / 540 = 0,3629$. Для рейтинга по рангам имеется следующее правило: чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше экологически организованнее землепользование.

Этот критерий применяется при сравнении различных объектов исследования, в данном случае земельных кадастров городских и сельских поселений.

Список литературы:

1. Мазуркин П. М., Порядина О. В. Эконометрическое моделирование: практикум. Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2009. 204 с.
2. Схема территориального планирования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл за 2008 год. [Электронный ресурс] // №1 (346-07) от 12 декабря 2007 г. URL: <http://admzven.ru/files/shema-ter-plan-1.doc>
3. Мазуркин П. М. Экономика-статистическое моделирование. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 248 с.
4. Мазуркин П. М. Статистическая экология. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. 308 с.

References:

1. Mazurkin P. M., Poryadina O. V. *Ekonometricheskoe modelirovanie: praktikum*. Ioshkar-Ola: Mariiskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, 2009. 204 p.
2. Skhema territorial'nogo planirovaniya munitsipal'nogo obrazovaniya "Zvenigovskii munitsipalniy raion" Respubliki Marii El za 2008 god. [Elektronnyi resurs] // № 1 (346-07) ot 12 dekabrya 2007 g. URL: <http://admzven.ru/files/shema-ter-plan-1.doc>.
3. Mazurkin P. M. *Ekonomiko-statisticheskoe modelirovanie*. Ioshkar-Ola: PGU, 2016. 248 p.
4. Mazurkin P. M. *Statisticheskaya ekologiya*. Ioshkar-Ola: MarGTU, 2004. 308 p.